

ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕМЫ «ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ В ГАММА-ТЕРАПИИ» В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПО МЕТОДИКЕ «МЫСЛЬ, ПРИЧИНА, ПРИМЕР, ОБОБЩЕНИЕ (МПО)»

Ашуров Джасур Джураевич

Заведующий кафедрой «Инновационные и информационные технологии в медицине, биофизики» Бухарского государственного медицинского института, PhD.

Аннотация. Данная статья посвящена внедрению современных методов обучения и инновационному подходу к педагогическому процессу. В частности, используя метод «Мысль-причина-пример-обобщение (МПО)» при преподавании темы «Радиофармацевтические препараты» по предмету ядерная медицина, наряду с достижением освоения теоретических знаний и практических навыков также компетенций у студентов, анализируются их возможности делать конкретные выводы из общих мыслей, усвоение информации путем сравнения, формирование навыков самостоятельного творческого мышления.

Ключевые слова. Метод МПО, радионуклид, изотоп, радиофармпрепарат, радионуклидная диагностика, радионуклидная терапия.

Введение

В последние годы в нашей стране уделяется особое внимание вопросам повышению качества и эффективности подготовки кадров, созданию необходимых условий для подготовки высококвалифицированных специалистов на основе государственных стандартов образования, широкому внедрению в образовательный процесс передовых инновационных педагогических технологий, формированию современных профессиональных знаний и навыков обучающихся. В настоящее время актуальным является подготовка специалистов обладающих высокими профессиональными компетенциями в одной из востребованных на рынке образовательных услуг сфер, а именно для бурно развивающейся ядерной медицины, которая также нашло отражение в постановлении Президента Республики Узбекистан от PQ-

4492 от 16.10.2019 «Об утверждении стратегии развития кадрового потенциала атомно-энергетической программы Республики Узбекистан». Одной из целей стратегии является подготовка высококвалифицированных кадров в области использования атомной энергии, в котором отмечается важность «подготовки кадров в области ядерной физики, ядерной медицины... и других областей в целях развития неэнергетических направлений использования атомной энергии" [1].

С этой точки зрения внедрение научно-социальной системы образования и одной из основных задач педагогов в этой системе является создание базы для воспитания социально активной личности, побуждение учащихся к свободному мышлению, к активному участию в дебатах с целью защиты своего мнения, кроме того, обучение студентов к анализу полученных знаний, в процессе которого от преподавателя требуется выступить организатором, менеджером учебного процесса и аналитиком достигнутых результатов.

Методология

На сегодняшний день одним из передовых педагогических методов, дающих возможность обеспечить современность занятий и положительно влияющих на учебный процесс, является метод МППО, дающий возможность развивать теоретическое, практическое и творческое мышление у студентов.

Суть данной методики заключается в том, чтобы научить студентов высказывать свое мнение по смежным вопросам в ходе обсуждения изучаемой в ходе занятия темы, указать причины, обосновывающие эти мнения, приводить примеры, подтверждающие их, и, наконец, делать общие выводы [2, 3].

Этот метод помогает учащимся делать четкие выводы из общих представлений, усваивать и обобщать информацию путем сравнения и противопоставления, а также формировать навыки самостоятельного творческого мышления [4]. Анализ МППО является основой для более

быстрого и успешного усвоения учащимися профессиональных и теоретических знаний на основе практических занятий и имеющегося опыта.

Общая схема метода МППО:

Пример практического применения метода МППО:

В ходе урока учитель формирует несколько малых групп исходя из количества учащихся, заранее готовит раздаточные материалы по теме и раздает их по группам. Определяет время для каждой задачи, осуществляет общее руководство во время выполнения задач.

Группа 1. Выразите свои мысли на тему «Разница между радиофармпрепаратами и обычными лекарствами» с помощью метода МППО.

Радиофармацевтические препараты (радиофармапрепарат, РФП) — радиоактивные препараты, применяемые в медицине для диагностики и лечения различных заболеваний.

Радиофармпрепараты принципиально отличаются от традиционных лекарств, рекомендованных врачами:

- Большинство радиофармпрепаратов используются в диагностических целях, в то время как традиционные нерадиоактивные препараты чаще используются для терапии.
- Обычные нерадиоактивные препараты обычно принимают несколько раз, а радиофармпрепараты вводят больному однократно.

- Радиофармпрепараты не вызывают физиологической реакции больного.
- Состав радиофармпрепаратов основан только на физиологической функции органа-мишени или опухоли. В отличие от рентгенологических методов, основанных на различиях в плотности тканей, визуализация распределения РФП в основном связана с абсорбцией и задержкой введенного препарата в органе, а также различиями в скорости выведения РФП из организма через почки и печень.
- Механизм локализации радиофармпрепаратов в конкретном органе может быть как простым, как физический захват частиц, так и сложным, как реакция антител.

Группа 2. Выразите свои мысли на тему «Этапы применения радиофармпрепаратов» по методике МППО.

Процесс разработки и применения радиофармпрепаратов обычно состоит из ряда отдельных самостоятельных этапов:

- При поиске или синтезе химического соединения важно выявить особенности накопления в органах или тканях, которые планируется исследовать.

- Подбор участков, наличие которых, технология производства и ядерно-физические свойства соответствуют требованиям, существующим на определенное время.

- Разработка технологий включения выделенного радионуклида в найденное химическое соединение и получения медицинской (лекарственной) формы РФП.

- Проведение доклинических испытаний радиофармпрепаратов на животных с особым вниманием к безопасности лекарственных средств (в том числе радиационной безопасности). Результатом доклинических испытаний является проект инструкции по клиническому применению радиофармацевтического препарата, а также подготовка различных документов, необходимых для получения разрешения на клиническое исследование препарата.

- Клинические испытания созданного радиофармпрепарата. Подтверждение эффективности нового препарата и объяснение инструкции по его применению. Результаты клинических исследований анализируются и обобщаются в общем отчете, который рассматривается Фармакологическим комитетом.

При положительных результатах полного цикла клинических испытаний Фармакологический комитет рекомендует новый радиофармпрепарат к применению и серийному производству. Итоговым документом проверки является свидетельство о регистрации лекарственного средства, полученное создателем или организацией-производителем.

Группа 3. Выразите свои мысли по теме «Применение радиофармпрепаратов в гамма-терапии» по методике МППО.

Гамма-терапия – еще один из видов фотонной терапии, при котором воздействуют на пораженную раком часть тела ионизирующими лучами радионуклидов. Гамма-терапия преследует две основные цели:

- а) уничтожает мутировавшие клетки в очаге патологического опухолевого роста;
- б) стабилизация развития новой опухоли путем блокирования процессов размножения раковых элементов.

Задачи зависят от вида онкологического поражения.

Гамма-терапия проводится дистанционно или контактным методом. В контактном методе используются радиоактивные нуклиды или радиофармпрепараты. Дистанционное лечение использует лечебное оборудование, оснащенное источником ионизирующего излучения. При контактном методе лечебные операции можно проводить во внутренних тканях и внутренних пространствах. Выбор одного или нескольких методов лечения зависит от того, в каком органе находится очаг мутации.

Преподаватель наблюдает за процессом обсуждения по заданным группам темам, дает советы членам группы в необходимых местах, дает

указания, следит за правильным решением задач, поставленных группами, затем просит сделать презентацию на тему заданные темы.

После того, как все группы будут распределены, каждая группа задаст другим группам заранее определенное количество вопросов по их теме, и группа, которая ответит на большее количество вопросов, получит поощрение.

Цель организации такой сессии вопросов и ответов состоит в том, чтобы учащиеся каждой группы пытались выучить и прослушать тему другой группы в дополнение к изучению заданной им темы. В результате все студенты полностью овладевают предметом.

В конце урока учитель обобщает информацию, данную группами по теме, устанавливает взаимную интегративную связь и совместно с учащимися создает ее модель. Он оценивает учащихся, активно участвовавших в уроке, и завершает урок. Создание такой модели развивает у учащихся навыки творческого мышления, тягу к знаниям, уверенность в себе, новое мировоззрение [6-9]. В то же время он активизирует учебный процесс, дает возможность учащимся достичь высокого уровня усвоения учебного материала.

Модель метода МППО:

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

На основе данной методики были проведены педагогические эксперименты среди студентов параллельных групп направления биомедицинской инженерии факультета инженерных технологий Ташкентского государственного технического университета, и результаты анализа показали, что более эффективными по сравнению с контрольными группами в которых занятия проводились традиционными методами оказались

результаты в экспериментальных группах в которых применялись интерактивные методы, в том числе метод МППО (рис. 1).

Рисунок 1. Анализ показателей обучаемости экспериментальных групп и контрольных групп.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вышеупомянутая методика «Мысль, причина, пример, обобщение» (МППО) способствует обучению студентов делать конкретные выводы из общих представлений, усваивать информацию путем сравнения, делать выводы, а также дает возможность сформировать навыки самостоятельного творческого мышления. Использование метода значительно повышает качество и эффективность учебного процесса.

Статья написана на основе педагогического анализа материалов подготовленных в рамках инновационного проекта № АМ-ПЗ-2019062031 «Создание мультимедийных учебников для бакалавров и магистров по направлениям «Атомная энергетика», «Ядерная медицина и технологии», «Радиационная медицина и технологии»», мы выражаем благодарность авторам учебников.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 16 октября 2019 года №РQ-4492 «Об утверждении Стратегии развития кадрового потенциала атомно-энергетической программы Республики Узбекистан».

2. D.Ro‘ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova. Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi. Metodik qo‘llanma. Toshkent, 2013. – b.136.
3. O.U. Avlayev, C.N. Jo‘rayeva, C.R. Mirzayeva. Ta‘lim metodlari. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Toshkent: “Navro‘z” nashriyoti, 2017 y. –b.210.
4. Yuldashev B.S., Polvonov S., Bozorov E.X. Amaliy yadro fizikasi: Darslik / —Toshkent, “Donishmand ziyosi” MChJ, 2020 y.-256 bet.
5. Djurayevich, Ashurov Jasur. "Opportunities Of Digital Pedagogy in A Modern Educational Environment." Journal of Pedagogical Inventions and Practices 3 (2021): 103-106.
6. Ashurov J. D. Nuclear medicine in higher education institutions of the republic of Uzbekistan: current status and prospects // *Academicia Globe: Inderscience Research*. – 2022. – T. 3. – №. 7. – С. 118-121. — URL: <https://agir.academiascience.org/index.php/agir/article/view/854>
7. Djuraevich, Ashurov Jasur. "Zamonaviy ta'lim muhitida raqamli pedagogikaning o'рни va ahamiyati." *Eurasian Journal of Academic Research* 1.9 (2021): 103-107.
8. Djourayevich, Ashurov Jasur. "EXPLANATION OF THE TOPIC" USE OF RADIOPHARMACEUTICALS IN GAMMA THERAPY" IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS USING THE" THOUGHT, REASON, EXAMPLE, GENERALIZATION (THREG)" METHOD." (2022).
9. Ashurov, Jasur Djuraevich. "Nuclear medicine in higher education institutions of the republic of uzbekistan: Current status and prospects." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.07 (2022): 118-121.
10. Olimovich S. S., Ugli K. Z. J. To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code.
11. Kamolov J., Saidov S. Разработка математической модели нестационарного процесса нагрева и охлаждения тонкой пластинки с керметным покрытием // *Science and innovation*. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 626-635.
12. Юнусова Р. Ф., угли Камолов Ж. Ж. Разработка математической модели нестационарного процесса тонкой пластины с металлокерамическим

- покрытием при изменении температуры //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 124-141.
13. Olimovich S. S. et al. Higher education and teaching modern physics in it //International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 04. – С. 73-76.
14. Atoyevich T. A. et al. diod rejimida ulangan maydon tranzistoriga yorug'lik ta'sirini o'rganish //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 106-110.
15. Kamolov J., Saidov S. Селективно-поглощающие покрытия на основе металлокерамических материалов //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 655-663.
16. Саидов С. О. и др. Вакуумланган куёш иссиқлик қабул қилғичлар учун селективлик коэффициентини аниқлаш билан композицион қопламаларни ишлаб чиқиш //international scientific research conference. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 18-22.
17. Саидов С. О. и др. Механизм электропроводности собственного полупроводника с точки зрения зонной теории //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 6. – №. 1. – С. 409-414.
18. Темиров С. А., ўғли Камолов Ж. Ж. ҚУЁШ КОНЦЕНТРАТОРИНИ ХОССАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 369-376.
19. Sadikovich N. E. et al. Energy-saving and environmentally friendly technologies for vulcanization of elastomeric compositions //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 101-105.
20. Амиров, Ш. Ё., Нурматов, Н. Ж., & Камолов, Ж. Ж. (2022). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ ТОНКОЙ ПЛЕНКИ ИТО (И_Н2О3/С_НО2, 90/10%) С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОФОТОМЕТРА. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(2), 121-125.

21. Саидов С. О. Селективно-поглощающие покрытия на основе металлокерамических материалов Камолов Журабек Жалол угли.
22. Файзиёв Ш. Ш. и др. Композицион қопламаларнинг акс эттириш спектрларини ўлчаш, селективлик коэффициентини аниқлаш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 401-404.
23. Khusniddinovna A. D., Muhiddinovich Z. X. INVESTIGATION OF AUTOMATION OF THE CONTROL UNIT OF THE TURRET HEAD OF THE LATHE //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 11. – С. 346-350.
24. Абдуллаева Д. Х. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОГРАММНО РЕАЛИЗОВАННЫМ ЛОГИЧЕСКИМ КОНТРОЛЛЕРАМ //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 68-71.
25. Khusniddinovna A. D., Nurilloevich Y. M., Radzhabovich E. D. Use of Computing Platforms of General Purpose as A Hardware Base //International Journal of Human Computing Studies. – 2021. – Т. 3. – №. 8. – С. 46-50.
26. Khusniddinovna A. D. DEVELOPMENT OF THE NETWORK MODEL OF THE EXPERIMENTAL STAND FOR TESTING THE OPERABILITY OF LOGIC CONTROL SYSTEMS //E Conference Zone. – 2022. – С. 161-163.
27. Абдуллаева Д. Х. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 9. – С. 72-74.
28. Khusniddinovna A. D. Methods of Testing Logical Control Systems //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 247-249.